

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Шаниязов Илхам Утепов

МАКТАБ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДА ЕНГЛИК АТЛЕТИКА ТУРЛАРИГА ЎРГАТИШ

ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

